

ANÁLISIS SÍSMICO DE TALUDES EN EL PROYECTO PRESIDENTE NÉSTOR KIRCHNER

Solá, Ramón

Stantec Argentina SA

ramon.sola@stantec.com

Cánchero, Joaquín - Stantec Argentina SA – joaquin.canchero@stantec.com

RESUMEN

En este trabajo se presentan los análisis sísmicos realizados como parte del diseño del Aprovechamiento Hidroeléctrico N. Kirchner (Condor Cliff), sobre el río Santa Cruz. Los cálculos realizados corresponden a los taludes situados en ambas márgenes y a la presa CFRD en margen izquierda, aplicando los tres enfoques principales que coexisten en la práctica actual: métodos pseudo-estáticos, análisis de desplazamientos permanentes por estados límites y modelos tensión-deformación.

En primer lugar, se evalúa la seguridad de un sismo de operación por medio de un análisis pseudo-estático.

Seguidamente, se simula el efecto de un sismo extremo (o sismo de seguridad) a través de modelos de elementos finitos (FEM) dinámicos no-lineales y se obtienen los desplazamientos permanentes mediante análisis de series de tiempo o *time history*. Se detalla la determinación de los coeficientes de amortiguamiento de Rayleigh para el rango espectral de interés. Asimismo, se describe el procedimiento iterativo utilizado para la deconvolución de la señal sísmica, buscando que la respuesta sísmica en la superficie del modelo tienda a coincidir con el acelerograma “real” asumido. Se mencionan las consideraciones asumidas para la construcción de la malla de elementos finitos.

En paralelo, se estiman los desplazamientos máximos provocados por el sismo de seguridad, aplicando el método de bloque rígido de Newmark. Para ello, se estiman las aceleraciones críticas (o de fluencia) para cada caso, mediante análisis de equilibrio límite. Asimismo, se señala un procedimiento para tener en cuenta la variabilidad de la aceleración crítica en función de las aceleraciones verticales.

Por último, se comparan los desplazamientos obtenidos con los modelos FEM y con el método de Newmark. Se analizan los resultados en función de las hipótesis de cada método y se discuten criterios de aceptación para diseños basados en la predicción de desplazamientos.

Palabras claves: estabilidad de taludes, método de Newmark, análisis dinámico, time history, análisis sísmico.

1. INTRODUCCIÓN

El aprovechamiento hidroeléctrico Pte. Néstor Kirchner (NK), sobre el río Santa Cruz, se encuentra ubicado en el sitio Condor Cliff, a unos 100 km de la ciudad de El Calafate, Argentina. El proyecto contempla la construcción de una presa de enrocado con pantalla de hormigón aguas arriba (CFRD), que originará un embalse de 5800 hm³.

La presa tiene una altura media de 63m, con un valor máximo de 72m en correspondencia con el cauce. Posee un eje recto en el centro del valle y curvado hacia aguas arriba en el estribo derecho. En tanto, en el estribo izquierdo el cierre se materializa con una presa curva hacia aguas arriba. La obra de toma, central hidroeléctrica y obra de descarga se ubican alineados con el eje de presa sobre la margen izquierda de la planicie de inundación del valle.

Como parte de las tareas de diseño de este proyecto se realizó el análisis sísmico de los taludes situados en las márgenes y del terraplén de presa en margen izquierda, con el objetivo de verificar las condiciones de seguridad geotécnica durante el sismo de operación y, asimismo, evaluar la magnitud de los desplazamientos generados por un sismo extremo. Para ello se han utilizado las tres familias de métodos que conviven en la ingeniería actual: métodos pseudo-estáticos, análisis de desplazamientos permanentes por estados límites y modelos numéricos de tensión-deformación (utilizando elementos finitos).

2. DESCRIPCIÓN DEL SITIO

En su tramo superior, el río Santa Cruz recorre un amplio valle aterrizado de origen glaciar, con barrancas en forma de “bardas” en ambas márgenes. En el área de emplazamiento de NK, el valle tiene 3 km de amplitud máxima, con desniveles que superan los 200 metros de altura entre el cauce y el nivel superior de las bardas.

El sustrato geológico predominante corresponde a litologías de origen sedimentario de la formación Santa Cruz, principalmente pelitas tobáceas (tobas arcillosas) con ínter estratificaciones de areniscas con matriz fina. Esta unidad, en general, presenta pocos afloramientos en el sitio del proyecto.

Sobre los niveles más elevados del valle, principalmente en la margen izquierda, se disponen coladas basálticas recientes que conforman el denominado “cañón del Condor Cliff”. Sus extensos afloramientos se ubican varios metros por encima del nivel de coronamiento previsto en el cierre de la presa NK.

Los aluviones del valle están constituidos por materiales granulares de distinta génesis, incluyendo coluvio y volúmenes deslizados, materiales aluvionales y till glaciar. En general, pueden describirse como gravas y bloques con una matriz arenosa y cierto tenor de finos.

3. SISMICIDAD EN LA ZONA DE EMPLAZAMIENTO

El proyecto está ubicado en una zona de mediana a baja sismicidad (INPRES-CIRSOC 103, 1991) con relación a la zona cordillerana situada al oeste. El área donde se implantará el aprovechamiento se encuentra en una zona tectónicamente estable, denominada Meseta Patagónica Extraandina. El riesgo sísmico proviene principalmente de tres fuentes sismogénicas regionales: la faja plegada de los Andes Patagónicos, la zona de subducción de la placa Antártica en el subsuelo del océano Pacífico y la falla Magallanes-Fagnano, que atraviesa la isla de Tierra del Fuego.

El informe de peligrosidad sísmica (Represas Patagonia, 2018a) presenta la aceleración máxima del terreno en un afloramiento rocoso (PGA) en función de la tasa de retorno del sismo. Para el Sismo Básico de Operación (SBO) con una tasa de retorno de 144 años, el valor es 35 gals (0.036 g). Para el Sismo Máximo de Diseño (SMD) con una tasa de retorno de 9950 años, el valor es 383 gals (0.390 g).

Adicionalmente, en el mismo informe, se han determinado acelerogramas de referencia para el análisis sísmico en la fase de diseño, compatibles con las formas espectrales determinadas para el sitio de estudio. En particular, para el análisis del SMD se seleccionó el registro sísmico Iwate IWT1010 del año 2008 (ver Figura 1), considerando sus componentes horizontales y vertical. Este sismo ha demostrado ser el más exigente en todos los análisis llevados a cabo.

Figura 1 – Acelerogramas Iwate (2008) IWT010 – PGA=0.39g (TR=9950 años)

4. CRITERIOS DE DISEÑO SÍSMICO

Los criterios de diseño establecidos por el Comitente (Subsecretaría de Recursos Hídricos, 2012), ampliados posteriormente en lo que respecta al análisis sísmico (Represas Patagonia, 2021a), definen dos factores de seguridad admisibles para taludes permanentes en condiciones sísmicas pseudo-estáticas, para el SBO y el SMD, respectivamente, y considerando un coeficiente pseudo-estático horizontal $k = 0.5 PGA_{roca}$.

- Sismo Básico de Operación (SBO): $FS_{SBO} \geq 1.1$
- Sismo Máximo de Diseño (SMD): $FS_{SMD} \geq 1.0$

De acuerdo a estos criterios, se requiere que el SBO verifique siempre en condiciones pseudo-estáticas, mientras que para el SMD se permiten diseños con un $FS < 1.0$, siempre y cuando se estudien los desplazamientos resultantes posteriores al sismo. Por tal motivo, las verificaciones de desplazamientos permanentes llevadas a cabo corresponden únicamente al SMD. En los criterios de diseño ampliados (RP, 2021a) se propone como límite de referencia para los desplazamientos profundos un valor máximo de 100 cm en dirección horizontal, en línea con lo utilizado y recomendado por la bibliografía y experiencia específica internacional.

5. SECCIONES DE ANÁLISIS

Se analizaron varias secciones situadas en ambos márgenes, incluyéndose en un caso la presa curva de margen izquierda. La selección de estos perfiles estuvo basada principalmente en los condicionamientos geomorfológicos y geotécnicos del sitio, así como también en la disposición de las obras principales.

5.1. MARGEN DERECHA

A partir de los eventos de inestabilidad ocurridos en el estribo derecho en 2019, debidos a la existencia de un paleodeslizamiento a lo largo del contacto con el techo de la Fm. Santa Cruz, se desarrollaron soluciones de estabilización del estribo mediante la ejecución de rellenos con enrocado compactado. Las secciones de análisis incluyen estos rellenos de estabilización, que fueron inicialmente dimensionados para satisfacer los criterios de seguridad en condiciones estáticas.

Se adoptaron para la margen derecha tres secciones de análisis (Figura 2) perpendiculares a las curvas de nivel del terreno: aguas arriba de la presa ("AR"), aguas abajo de la presa ("AB") y en el sector del paleodeslizamiento ("PA"), ubicado también aguas abajo.

5.2. MARGEN IZQUIERDA

En la ladera de margen izquierda existe una zona de material plastificado de escaso espesor en el contacto con el techo de la Fm. Santa Cruz, cubierta por un espeso manto de till y/o aluvión. Esta zona cizallada debe su existencia a antiguos deslizamientos de bloques masivos desprendidos del estrato de basaltos del Condor Cliff, en un ámbito de descompresión generado por el retroceso glaciario. Estos bloques conforman una serie de terrazas intermedias en la ladera, distribuidas entre el cauce y la terraza superior. El material plastificado subyacente tiene continuidad desde estas terrazas hasta el cauce.

La existencia de este accidente geomorfológico dio lugar a movimientos en la ladera durante las tareas de excavación, que motivaron la adaptación de las obras en la margen izquierda y la incorporación de rellenos de estabilización de grandes dimensiones sobre los taludes de la margen. Al igual que en margen derecha, las secciones analizadas incluyen estos rellenos de enrocado compactado, siendo consistente con la situación de largo plazo.

Se adoptaron para el análisis sísmico tres secciones características de la ladera izquierda (Figura 2): aguas arriba de la presa ("J"), aguas abajo de la presa ("G") y una restante cortando la presa curva ("B"), involucrando la ladera de aguas abajo. Estas secciones están orientadas en las direcciones más desfavorables del techo de roca y/o del material aluvional, según cada caso.

Figura 2 – Secciones de análisis en las márgenes del proyecto NK

6. PARÁMETROS GEOTÉCNICOS

6.1. PARÁMETROS DE RESISTENCIA

Los materiales simulados, tanto en modelos de equilibrio límite como de elementos finitos, utilizan un criterio de falla de Mohr-Coulomb. Los parámetros resistentes (c' , ϕ') y pesos unitarios adoptados (ver Tabla 1) se basan en la caracterización geotécnica realizada en los informes interpretativos del modelo geológico del proyecto (Represas Patagonia, 2021b, c), a partir de numerosas investigaciones de campo y de laboratorio, entre las cuales se incluyen calicatas, sondeos en profundidad, ensayos triaxiales y uniaxiales.

6.2. PARÁMETROS DE DEFORMABILIDAD

Los valores del módulo de corte inicial (G_{max}) y módulos de Poisson (ν) se obtuvieron a partir de ensayos geofísicos (MASW y cross-hole) realizados en ambas márgenes y en el cauce. En el caso de los rellenos compactados, se tuvieron en cuenta también los ensayos geofísicos realizados en el terraplén de pruebas. Para algunos materiales, sin embargo, debido a la dificultad de acceso o de ensayo, no se cuenta con módulos iniciales empíricos.

En el caso de los basaltos de las terrazas intermedias de margen izquierda, se adoptó el módulo elástico de la roca intacta según valores sugeridos por Zhang (2016) y posteriormente se estimó el módulo de corte del macizo a partir del método GSI propuesto por Hoek y Brown (2019), considerando un GSI=50 y factor de perturbación D=1.

El otro caso particular lo constituye la zona plastificada de margen izquierda. Este material ya se encuentra muy deformado previamente a la ocurrencia del sismo, con distorsiones del orden de 0.3 a 0.8%. Por este motivo, se adoptó un módulo de corte equivalente a un 30 a 40% del módulo inicial de los rellenos. Durante el evento sísmico, el módulo sigue reduciéndose aún más debido al aumento de deformaciones por corte.

6.3. DEGRADACIÓN DE LA RIGIDEZ AL CORTE

Para los análisis dinámicos mediante elementos finitos se utilizan modelos con elasticidad no lineal para considerar la degradación del módulo de corte con la deformación deviatorica, cuya evolución es definida por la siguiente función (Rocscience, 2022):

$$G = G_{max} \left(1 + a \frac{\gamma}{\gamma_y} \right)^r \quad (1)$$

donde γ_y es la deformación de referencia a partir de la cual el módulo de corte empieza a degradarse significativamente; a , r son parámetros adimensionales que ajustan la tasa y forma de la curva de degradación del módulo de corte, respectivamente.

Estos parámetros se ajustaron para el macizo rocoso, el aluvión y los rellenos, a fin de obtener curvas de degradación similares a las presentadas en el informe de deconvolución de los registros sísmicos (Represas Patagonia, 2018b), en el cual se toman como referencia las curvas de degradación de Schnabel (1973) para la roca y de Seed (1986) para la grava. Para el till glaciar se adoptó un comportamiento intermedio entre la roca y los rellenos.

En la Figura 3 se muestran las curvas resultantes de dicho ajuste, mientras que en la Tabla 1 se muestran los parámetros adoptados para cada uno de los materiales involucrados en los análisis dinámicos.

Figura 3 – Curvas de degradación del módulo de corte

Tabla 1 – Parámetros geotécnicos adoptados

Material	Margen	Peso unitario (kN/m ³)	ϕ' (°)	c' (kPa)	ν	E (MPa)	G_{max} (MPa)	γ_y	a	r
Fm. Santa Cruz (competente)	MD-MI	20	35	420	0.25-0.40	3425-3525				
Fm. Santa Cruz (alterada)	MD-MI	20	31	170	0.25-0.40		760-1000	0.0001	3.0	-0.0952
Basaltos Terrazas Intermedias	MI	22	38	20-70	0.23		872-2304	0.0001	3.0	-0.0952
Areniscas pardas	MI	20	37	0	0.40		760	0.0001	3.0	-0.0952
Tobas	MI	17	12	0	0.40		760	0.0001	3.0	-0.0952
Aluvión	MD-MI	20	32-40	0	0.37-0.42		315-497	3.68E-05	1.0	-0.4701
Till superior e inferior arenoso	MD	20	35-40	0	0.30		311-605	4.41E-05	1.0	-0.2278
Till inferior cohesivo	MD-MI	19	20	0	0.30		350	4.41E-05	1.0	-0.2278
Till indiferenciado	MI	19	30	0	0.30		820	4.41E-05	1.0	-0.2278
Zona plastificada	MI	19	9	0	0.22		98	4.41E-05	1.0	-0.2278
Zona paleodeslizamiento	MD	19	12	0	0.22		98	4.41E-05	1.0	-0.2278
Relleno compactado	MD-MI	22	40	0	0.22		75-98	0.000436	2.9	-0.5992

Cabe destacar que no se seleccionó una distorsión en particular para realizar los cálculos en los modelos de elementos finitos, sino que el propio software determina el módulo de corte según el nivel de deformación de cada elemento, en cada instante de la simulación.

En el caso de la roca competente, previendo bajas distorsiones, se adoptó un comportamiento elástico lineal con rigidez G_{max} , a diferencia del resto de los materiales.

7. VERIFICACIÓN DEL SISMO BÁSICO DE OPERACIÓN

7.1. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS

Para el análisis de taludes sometidos al sismo de operación (SBO) se adoptó el método pseudo-estático, debido a su simplicidad y velocidad de implementación. Este método modela el movimiento sísmico como una fuerza aplicada en el baricentro de la masa deslizante. Esta fuerza es luego considerada en el análisis de equilibrio límite para determinar la seguridad al deslizamiento de un talud.

Como se ha mencionado anteriormente, el coeficiente pseudo-estático horizontal a considerar en el proyecto es $k = 0.5 PGA_{roca}$.

Los cálculos por equilibrio límite fueron realizados mediante el software *Slide2* de Rocscience. Se utilizó el método de análisis de Morgenstern y Price (1965).

7.2. RESULTADOS OBTENIDOS

Para las secciones analizadas, se observa que el SBO (TR 144 años) verifica el criterio de diseño, dado que $FS > 1.1$ en todos los casos. En la Figura 4 se presentan las superficies de falla críticas obtenidas y los factores de seguridad asociados.

Figura 4 – Superficies de falla críticas – SBO (TR 144)

8. SIMULACIÓN DEL SISMO MÁXIMO DE DISEÑO

8.1. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS

El estudio de los taludes del proyecto sometidos al sismo de seguridad (SMD), donde cabe la posibilidad de obtener factores de seguridad menores a 1, requiere verificar la magnitud de los desplazamientos resultantes, de acuerdo con los criterios de diseño adoptados.

Para estimar los desplazamientos permanentes máximos alcanzados por la masa del terreno se realizaron simulaciones a través de modelos bidimensionales de elementos finitos (FEM) dinámicos no-lineales, capaces de evaluar la evolución temporal de los materiales y su comportamiento tensional durante el evento sísmico. Los análisis se llevaron a cabo mediante el software *RS2* de Rocscience, ampliamente utilizado tanto en suelos como en macizos rocosos.

8.2. AMORTIGUAMIENTO VISCOSO Y CONDICIONES DE BORDE DINÁMICAS

Además del amortiguamiento histerético de cada material, el programa de elementos finitos utiliza amortiguamiento de Rayleigh para tener en cuenta la disipación de energía en función de la velocidad de movimiento. Este método combina linealmente las matrices de masa (M) y de rigidez (K) del sistema para obtener la matriz de amortiguamiento viscoso (C), tal que:

$$C = \alpha \cdot M + \beta \cdot K \quad (2)$$

donde: α y β son los factores de amortiguamiento de Rayleigh (Clough y Penzien, 1975).

En el análisis dinámico, esta combinación produce un amortiguamiento (ξ) variable con la frecuencia angular (ω), según la relación:

$$\xi = \frac{1}{2}(\alpha/\omega + \beta\omega) \quad (3)$$

Los factores α y β deben calibrarse para el rango de frecuencias de interés y para dos valores de amortiguamiento específicos. Para ello se determina la frecuencia fundamental de cada material modelado como una viga de corte, según la relación: $f_{1,i} = V_s/4H$, adoptando la frecuencia mínima de interés como $f_1 = \min(f_{1,i})$. Luego, se obtiene la frecuencia fundamental de la señal sísmica (f_{fund}) a partir del espectro de Fourier y se define el número de modos de interés (n) según el método de Hudson (1994). Se determina la frecuencia máxima de interés, adoptando el máximo entre la mayor frecuencia obtenida $f_{1,i}$ y el valor $f_2 = nf_1$. Con f_1 y f_2 definidos, se adoptan los valores de amortiguamiento ξ_1 y ξ_2 asociados a la masa y rigidez del sistema, y se calibran los factores α y β de Rayleigh según la ecuación (3).

En este caso se adoptó para todas las secciones (y todos los materiales) la función de amortiguamiento global que se indica en la Figura 5, calibrada para obtener una disipación de 4 a 6% en el rango de frecuencias 0.5 a 3.5 Hz.

Figura 5 – Curvas de amortiguamiento de Rayleigh

Se adoptaron condiciones de contorno absorbentes en el borde inferior del modelo, las cuales permiten bloquear las reflexiones de onda. En los bordes laterales se utilizaron condiciones de contorno transmitentes para permitir la propagación de las ondas de corte, simulando un dominio infinito. Asimismo, se consideraron condiciones de borde hidrodinámicas en los contactos del terreno con el embalse.

8.3. DECONVOLUCIÓN DE LA SEÑAL SÍSMICA

Para cada una de las simulaciones se aplicó un procedimiento de deconvolución de la señal sísmica. El objetivo de esto fue determinar un acelerograma tal que, al aplicarlo en la base del modelo de elementos finitos, las aceleraciones obtenidas en un afloramiento de roca en el modelo tiendan a coincidir (en el dominio de las frecuencias) con el acelerograma de diseño, provisto por el informe de peligrosidad sísmica (RP, 2018a).

Para ello, se comienza aplicando el sismo de diseño en la base del modelo geológico (B) y ejecutando el cálculo en el modelo FEM. Luego, se leen las aceleraciones en el techo de roca del modelo (C). Se realiza una transformada rápida de Fourier para convertir las aceleraciones aplicadas (B), obtenidas (C) y del modelo geológico (A) al dominio de las frecuencias. Se comparan las aceleraciones obtenidas (C) con los datos del modelo geológico (A) y se escala la aceleración aplicada en la base (B) según las frecuencias de interés. Finalmente, se aplica la anti-transformada de Fourier para llevar la aceleración escalada (B) al dominio del tiempo y se repite todo el proceso hasta alcanzar diferencias aceptables entre (A) y (C).

8.4. CONSIDERACIONES RESPECTO A LA MALLA DE ELEMENTOS FINITOS

El tamaño máximo de los elementos en los modelos FEM dinámicos depende de la velocidad de propagación de las ondas mecánicas en cada material. Es decir, en cada paso de tiempo simulado, la onda sísmica no debe propagarse una distancia mayor al tamaño de un elemento. En caso contrario, se pierde información durante el cálculo.

Para controlar este aspecto, se definió el tamaño de los elementos en los modelos FEM verificando que el paso de la señal sísmica ΔT_s sea menor que el tiempo crítico ΔT_{crit} para todos los materiales, siendo $\Delta T_{crit} = \Delta L/V_s$ (donde V_s es la velocidad de propagación de las ondas de corte en ese material y ΔL el tamaño del elemento).

8.5. RESULTADOS OBTENIDOS

En la Figura 6 y Figura 7 se muestran los desplazamientos finales luego de la acción del sismo para dos secciones ejemplo (Paleodeslizamiento en margen derecha y perfil B en margen izquierda). En general, los resultados muestran que los desplazamientos globales ocurren a lo largo del contacto con la roca. Esto se debe principalmente a la presencia de materiales cizallados y/o de baja resistencia al corte sobre el techo de roca en ambas márgenes.

Todos los resultados obtenidos arrojan valores de desplazamiento menores a 100cm, siendo éste el límite establecido en los criterios de diseño para deslizamientos profundos. Los resultados de cada sección se resumen en la Tabla 2.

Figura 6 – Desplazamientos horizontales máximos – Margen derecha (sección PA) – SMD (TR 9950)

Figura 7 – Desplazamientos horizontales máximos – Margen izquierda (sección B) – SMD (TR 9950)

9. DESPLAZAMIENTOS PERMANENTES POR EL MÉTODO DE BLOQUE RÍGIDO

9.1. METODOLOGÍA DE ANÁLISIS

El método desarrollado por Newmark (1965) se basa en el concepto de un bloque rígido que desliza sobre una superficie de falla predefinida cuando la aceleración del terreno excede un valor crítico (a_c), estimado iterativamente por métodos pseudo-estáticos.

El análisis requiere inicialmente determinar la superficie de falla crítica del talud, para lo cual se tomaron como válidos los mecanismos de deslizamiento obtenidos del análisis dinámico por elementos finitos. También se obtuvieron de estos modelos las aceleraciones verticales y horizontales en un punto representativo de la masa deslizante.

Posteriormente, se estima la aceleración crítica para dicha superficie de falla mediante el método de equilibrio límite. Se identifican las partes del acelerograma que superan este valor crítico y se integran con respecto al tiempo dos veces, para determinar el desplazamiento acumulado del bloque.

El método de Newmark solamente considera el efecto de la aceleración horizontal con respecto al coeficiente de fluencia horizontal. No obstante, incorporando un coeficiente vertical en el análisis de equilibrio límite, se obtuvo la ley de variación del coeficiente de fluencia horizontal en función de la aceleración vertical, permitiendo incorporar al cálculo de deformaciones la variación de resistencia del plano deslizante producto de las aceleraciones verticales.

9.2. RESULTADOS OBTENIDOS

Los desplazamientos obtenidos por el método de Newmark en general resultaron ser menores a los obtenidos por el método de elementos finitos. Esto resulta razonable, ya que el método asume un bloque deslizante indeformable, mientras que los modelos FEM consideran la deformabilidad del todo el sistema, y además consideran la reducción de rigidez con el nivel de deformación.

La excepción a esta regla viene dada por la sección correspondiente al Paleodeslizamiento en la margen derecha, donde los valores obtenidos son muy similares entre ambos métodos. Esta similitud se debe a la condición cizallada del material sobre el techo de roca, que en el modelo FEM absorbe gran parte de la energía del sismo, generando escasa movilización de los materiales superiores. Así, la cuña deslizante se comporta como una cuña indeformable, acercándose a las hipótesis del método de Newmark.

Los resultados para cada sección de análisis se resumen en la Tabla 2. En la Figura 8 se muestra, a título ilustrativo, la doble integración del acelerograma y cálculo de los desplazamientos acumulados para el caso de deslizamiento en la terraza intermedia de margen izquierda (sección B).

Figura 8 – Análisis de Newmark – Margen izquierda (sección B) – SMD (TR 9950)

Tabla 2 – Resumen de desplazamientos para SMD (mín. – máx.)

Margen	Sección	FEM (cm)	Newmark (cm)
MD	Aguas Arriba	9 - 23	2 - 9
MD	Aguas Abajo	16 - 19	9 - 12
MD	Paleodeslizamiento	8 - 22	8 - 32
MI	Perfil B - Terraza intermedia	10 - 19	1.2 - 8
MI	Perfil B - Espaldón presa	3 - 11	1.7 - 12
MI	Perfil G	17 - 32	3.5 - 10.5
MI	Perfil J	6 - 13	0 - 0.4

10. CONCLUSIONES

En el presente trabajo se ha presentado la verificación sísmica de los taludes situados en los márgenes del proyecto hidroeléctrico Pte. Néstor Kirchner, para dos niveles de sollicitación sísmica (SBO y SMD). Esta tarea se llevó a cabo empleando los principales métodos de análisis utilizados en la actualidad, con distinto nivel de complejidad.

Los análisis por equilibrio límite permitieron, en primera instancia, realizar la verificación del SBO por el método pseudo-estático, obteniéndose en todos los casos factores de seguridad superiores a los admisibles.

La simulación a través de modelos de elementos finitos permitió tener en cuenta la evolución tensional de los taludes durante el SMD y conocer sus desplazamientos remanentes, que en todos los casos resultaron ser inferiores al límite de referencia de 100 cm.

La aplicación del método de Newmark permitió obtener resultados de forma simple a los fines de establecer una comparación con los modelos numéricos. Los desplazamientos debidos al SMD calculados por este método resultaron menores a los obtenidos mediante los modelos dinámicos de tensión-deformación, probablemente debido a la hipótesis de bloque rígido. En los modelos FEM, por el contrario, la masa deslizante es deformable y reduce su rigidez según el nivel de deformación alcanzado, acumulando mayores desplazamientos permanentes.

No obstante, se ha podido comprobar que, cuando las condiciones del problema se aproximan a las hipótesis de Newmark (bloque deslizante indeformable), ambas metodologías entregan resultados similares.

Como corolario de lo anterior, es recomendable tener en cuenta la metodología de análisis al establecer criterios de aceptación o valores admisibles para desplazamientos permanentes en taludes. Las hipótesis del método del bloque rígido pueden subestimar, en ciertos casos, los desplazamientos alcanzados post sismo. En tales casos deberían emplearse herramientas de análisis que consideren la deformabilidad de los materiales y la degradación de su rigidez.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Clough, R. W., Penzien, J. (1975). *Dynamics of Structures*. Japón: McGraw-Hill.
- Hoek, E., & Brown, E. T. (2019). The Hoek–Brown failure criterion and GSI–2018 edition. *Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering*, 11(3), 445-463.
- Hudson, M., Idriss, I. M., & Beikae, M. (1994). *QUAD4M: a computer program to evaluate the seismic response of soil structures using finite element procedures and incorporating a compliant base*. Center for Geotechnical Modeling, Department of Civil and Environmental Engineering, University of California, Davis.
- INPRES-CIRSOC 103. (1991). *Normas Argentinas para Construcciones Sismorresistentes. Parte I. Construcciones en General*. Buenos Aires: INTI.
- Morgenstern, N. U., & Price, V. (1965). The analysis of the stability of general slip surfaces. *Geotechnique*, 15(1), 79-93.

XI CONGRESO ARGENTINO DE PRESAS Y APROVECHAMIENTOS MULTIPROPÓSITO

Newmark, N. M. (1965). Effects of earthquakes on dams and embankments. *Geotechnique*, 15(2), 139-160.

Represas Patagonia (2018a). Peligrosidad Sísmica y Volcánica. Informe Final. (Informe interno N.º: GE-A.CV-ES.RS-(00 00 00)-P001-0). CGGC-ELING-HCSA UTE.

Represas Patagonia (2018b). Determinación de Registros Sísmicos y Deconvolución. (Informe interno N.º: CC-A.CV-MT.FE-(OG-00-00)-P001-0). CGGC-ELING-HCSA UTE.

Represas Patagonia (2021a). Ampliación de Criterios de Diseño. Verificación Sísmica de Taludes. (Informe interno N.º: GE-A.CV-CD.CI-(OG-00-00)-D002-0). CGGC-ELING-HCSA UTE.

Represas Patagonia (2021b). Informe Integrador Geológico-Geotécnico. Margen Izquierda. (Informe interno N.º: CC-A.CV-MT.GT-(OG-00-00)-D906-0B). CGGC-ELING-HCSA UTE.

Represas Patagonia (2021c). Informe Integrador Geológico-Geotécnico. Margen Derecha. (Informe interno N.º: CC-A.CV-MT.GT-(OG-00-00)-D907-0A). CGGC-ELING-HCSA UTE.

Rocscience (2022). RS2 Verification & Theory. Material Properties. 2. Elastic Material Models. Recuperado de: <https://static.rocscience.cloud/assets/verification-and-theory/RS2/2-Elastic-Models.pdf>

Subsecretaría de Recursos Hídricos. (2012). Aprovechamientos hidroeléctricos del Río Santa Cruz (Pte. Kirchner y Gdor. Cepernic). Llamado a licitación pública nacional e internacional. Título V: Documentación Técnica de Proyecto. Capítulo V: Criterios de Diseño.

Zhang, L. (2016). Engineering Properties of Rocks. Alemania: Elsevier Science.